

Identificação de Especialidades de Desenvolvedores no GitHub por Meio de Imports e Métricas de Atividade

Enzo Augusto Valentim – 7º – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista FAPEMIG – enzo.valentim@estudante.ufla.br

Johnatan Alves de Oliveira – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– orientador – johnatan.oliveira@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso (ou outra, especificar)

Resumo

A diversidade de áreas e linguagens na tecnologia torna difícil identificar a especialidade de um desenvolvedor apenas com currículos, entrevistas ou testes práticos. Repositórios públicos do GitHub, porém, reúnem evidências objetivas do histórico de contribuição dos programadores. Este trabalho propõe a criação de um currículo analítico, gerado a partir dessas evidências, por meio de um painel (dashboard) que reúne métricas de atividade e uso de tecnologias. As métricas incluem o número de *commits* (registros de alterações de código), linhas de código modificadas, presença de testes e bibliotecas utilizadas nos projetos. A extração dessas informações foi feita com a ferramenta PyDriller, que permite analisar automaticamente o histórico de repositórios Git. O diferencial do trabalho está na análise das bibliotecas importadas (*imports*), que indicam as tecnologias dominadas pelo desenvolvedor. Para identificar os arquivos nos quais cada pessoa é autora principal, aplicou-se o cálculo Degree of Authorship (DOA), métrica que mede o grau de autoria de um arquivo. Assim, quando o desenvolvedor é reconhecido como autor, assume-se que ele possui conhecimento sobre as bibliotecas usadas naquele código. Isso permite traçar um conjunto de tecnologias que reflete a prática real de cada profissional. Entretanto, listar bibliotecas isoladamente não revela claramente uma especialidade. Para resolver isso, foi utilizada a API do Google Gemini, que classifica os desenvolvedores com base nos *imports* encontrados, agrupando-os em categorias como desenvolvedor mobile, *frontend*, *backend*, *full stack*, cientista de dados ou especialista em sistemas embarcados. Essa abordagem transforma dados técnicos em informações compreensíveis, facilitando a tomada de decisão em processos de seleção e mapeamento de competências. Os resultados mostraram que é possível consolidar métricas relevantes e validar as áreas de especialização com o apoio de modelos de inteligência artificial. O currículo analítico proposto oferece uma visão objetiva e estruturada das habilidades técnicas de um desenvolvedor, tornando o processo de identificação e escolha de profissionais mais preciso e fundamentado.

Palavras-Chave: Especialidades; GitHub; Métricas; Tomada de decisão

Instituição de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

Link do Pitch: https://www.youtube.com/watch?v=zN9PLB_8mng